

EIXO TEMÁTICO DO ARTIGO: DOCUMENTAÇÃO

REGINALDO ESTEVES E A CONSTRUÇÃO TECTÔNICA

OLIVEIRA, THAÍS LEITE DA GAMA

Arquiteta e Urbanista, Universidade Católica de Pernambuco (2019).
thaisleitelgo@gmail.com

CANTALICE II, ARISTÓTELES DE SIQUEIRA CAMPOS

Doutor em Desenvolvimento Urbano, PPG-MDU UFPE (2015).
cantalice2@gmail.com

RESUMO

Durante o período do “milagre econômico brasileiro”, como parte de esforço do poder público federal para desenvolver a região Nordeste, vários projetos de porte foram aprovados com incentivos e financiamento da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Em Pernambuco, poucos arquitetos estiveram diretamente engajados com projetos industriais e de porte nesse período, e dentre estes poucos, estava Reginaldo Esteves. Arquiteto e artista plástico, Esteves conviveu desde cedo com arte e arquitetura, trabalhou com as grandes empresas de infraestruturas, e teve como mentores grandes nomes da arquitetura moderna. De personalidade calma e reflexiva, Esteves acreditava que o arquiteto deveria possuir o domínio dos materiais e das técnicas construtivas para poder conceber arquitetura de maneira consciente. Essa visão de mundo de Esteves se aproxima da ótica tectônica, uma vez que essa teoria procura relacionar a arquitetura com a cultura construtiva local, atribuindo valor ao saber fazer, e a distinguindo de uma mera construção. Desta forma, este trabalho pretende - além de abordar de maneira mais aprofundada a pouquíssima estudada produção de Reginaldo Esteves durante as décadas de 1960 a 1980 - entender como a tectônica pode ser aplicada a sua produção para melhor entendimento de seu ímpeto criativo.

PALAVRAS-CHAVE: Reginaldo Esteves; Pernambuco; tectônica; arquitetura moderna.

REGINALDO ESTEVES AND THE TECTONIC CONSTRUCTION

ABSTRACT

During the "Brazilian Economic Miracle", as part of an effort by the Federal Government to develop the Northeast region of the Country, several big projects were approved with incentives and funding from the Northeast Development Superintendence (SUDENE). Pernambuco was a state with few architects directly engaged with industrial projects during this period, but among these, was Reginaldo Esteves. Architect and artist, Esteves life was always surrounded by arts and architecture, and later he worked with large infrastructure companies and studied with great modern mentors. With his calm personality Esteves believed that architects should possess the mastery of materials and construction techniques to be able to design architecture consciously. Esteves' vision can be seen from a tectonic perspective, because this theory seeks to relate architecture with the constructive local culture and know-how, in an impulse to distinguish it from mere construction. Thus, this work seeks to understand the barely studied production of Reginaldo Esteves during the 1960s to 1980s by an tectonic view, for a better understanding of his creative impetus.

KEYWORDS: Reginaldo Esteves; Pernambuco; tectonic; modern architecture.

INTRODUÇÃO

Nas décadas de 1960 e 1970 os programas governamentais voltados para o desenvolvimento urbano, industrialização do Nordeste, habitação popular, turismo, cidades históricas e regiões metropolitanas foram os vetores que mais atraíram - e absorveram - a força de trabalho dos arquitetos. Em órgãos como o BNH, a SUDENE, o SERFHAU, o CNDU, a EMBRATUR e em seus congêneres municipais e estaduais, como a FIDEM, o CONDEPE, a EMTU, a COHAB, e a FUNDARPE¹, os arquitetos estiveram diretamente envolvidos - fossem como funcionários, fossem como profissionais autônomos ou consultores - em dezenas de empresas e escritórios de projetos.

Pernambuco, como parte do esforço do poder público federal para desenvolver o Nordeste, foi marcado pela grande quantidade de projetos industriais aprovados com incentivos e financiamento da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE). Logo, alguns arquitetos e escritórios especializados em projetos de grande porte que estavam sediados no Recife se beneficiaram - durante e após o período conhecido como "milagre econômico brasileiro" - desse impulso, e foram melhor aproveitados em suas áreas (SEGAWA, 1998). Dentre estes arquitetos estava Reginaldo Esteves.

Reginaldo Luiz Esteves nasceu no dia 07 de maio de 1930, na cidade de Amaraji, interior de Pernambuco. De personalidade serena, Esteves demonstrou logo cedo uma grande sensibilidade artística. Na infância, esteve em contato com artesãos de madeira (COSTA, 2008) e ainda jovem foi morar em Recife, onde começou a trabalhar com o projetista Hélio Coelho Correia, que produzia casas em estilo eclético. Posteriormente vai trabalhar na Construtora Júlio Maranhão, empresa que fazia grandes obras de infraestrutura, a exemplo de pontes e estradas, o que possibilitou a Esteves o contato direto com a engenharia e com o concreto armado, onde recebeu orientações profissionais do engenheiro Arlindo Pontual (COSTA, 2008).

Entre 1950 e 1954 Esteves cursou arquitetura na Escola de Belas Artes de Pernambuco (EBAP), e teve como mentores Mario Russo e Acácio Gil Borsoi, que, segundo depoimento de seu filho, Eduardo Esteves², influenciaram fortemente seus estudos de tramas ordenadoras para o estudo de plantas e fachadas, circulações, e soluções climáticas para cobertura e fechamento de paredes.

Figura 1: De esquerda para a direita: 1- Reginaldo Esteves, 2- Jorge Martins, 3- José Fernando, 4- Wandenkolk Tinoco, 5- Helvio Polito, 6-Maria Lúcia Ataíde, 7- Conceição Lafayette, 8- Marcos Domingues, 9- não identificado, 10- Pelágio Silveira (irmão de Pelópidas Silveira), 11- Maurício de Castro.

Fonte: Arquivo Wandenkolk Tinoco

Em 1954, após formar-se, Esteves foi contemplado com uma bolsa pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e viajou para a França, onde trabalhou com M. Patrix e J. Vienot; e para

Zurique, onde trabalhou, com Max Bill. Na ocasião, visitou fábricas como a Frigidaire e a Renault em Paris, e a fábrica Olivetti em Milão. Ainda durante a sua estadia na Europa, foi professor na Escola da Forma de Neu-Ulm, na Alemanha, onde além de estreitar o contato com indústrias e escritórios dessa área, teve a oportunidade de aprofundar-se em desenho industrial e comunicação visual (COSTA, 2008).

Quando retornou para Pernambuco, Esteves ficou à frente da implantação dos cursos de desenho industrial e comunicação visual da UFPE, e deixou de lecionar no curso de arquitetura para ser professor desses novos cursos. Além disso, também lecionou no curso de engenharia e foi professor assistente do engenheiro Pelópidas Silveira, na disciplina de resistência dos materiais³.

Em 1964 Esteves se associou com o arquiteto Maurício Castro, onde, juntos, constituíram a empresa Castro & Esteves - que passou a funcionar no 13º andar do edifício Igarassu⁴ -, desenvolvendo projetos institucionais, industriais entre outros. Dentre os projetos mais relevantes do arquiteto, podemos citar a Fábrica de carros Willys (1964), que lhe rendeu um prêmio do IAB/ PE (Instituto de Arquitetos do Brasil, seção Pernambuco); a Biblioteca Pública de Pernambuco (1968); o edifício sede da CELPE (1971); o Estádio José do Rego Maciel (1973), o Centro de Artes e Comunicação (1975); a sede da CBTU (1984); e algumas Estações do METROREC (1984). Além da parceria com Castro - que teve continuidade até fins da década de 1970⁵, quando ambos começaram a se distanciar - Esteves desenvolveu vários outros projetos em parceria com outros arquitetos do cenário local, a exemplo de Vital Pessoa de Melo, Adolfo Jorge e Dinauro Esteves.

O enfoque no detalhe e nos sistemas construtivos sempre esteve presente na obra de Reginaldo Esteves, e esta visão de mundo que se estendeu pelas suas diversas áreas de atuação⁶, sem exceção, demonstram o profundo caráter racional, entretanto poético, do arquiteto. Calcados na construção e na composição, e como que numa miríade de conexões e desconexões, seus projetos transparecem clara referência e respeito ao ato construtivo, e tais características podem o aproximar da teoria da tectônica. Esse alinhamento, então - entre Esteves e a tectônica -, pode prover um olhar até então inédito de sua produção, visto que sua obra destaca-se até os nossos dias por soluções plásticas e funcionais respaldadas em critérios modernos, mas que sempre buscaram adaptações à realidade local, como bem afirmou Costa (2008).

A TECTÔNICA:

A tectônica é uma teoria que vem sendo redescoberta nas últimas décadas por uma série de pesquisadores, e procura estabelecer uma relação estreita entre herança projetual e tecnologia. Surgiu na Alemanha em meados do século XIX por meio dos escritos de Karl Otfried Müller, Karl Bötticher e Gottfried Semper e foi resgatada na década de 1990 por autores como Kenneth Frampton, Gevork Hartoonian, Edward Ford e Andrea Deplazes. A intenção da teoria da tectônica é de estreitar as relações entre a cultura de construção e o discurso arquitetônico, pois ela considera a mão de obra como um meio de resgate à técnica, ao artesanal e ao tátil, numa clara referência poética à tradição de construir como meio de expressão (CANTALICE, 2015).

A palavra tectônica faz referência ao termo grego *tekton* (τεκτονικός), que significa construtor ou carpinteiro, o que a aponta como um termo de ordem prática. Entretanto com o passar do tempo a compreensão da tectônica passou a abarcar uma teoria de concepção, hoje adotada por diversos teóricos.

A tectônica também pode se expressar por meio dos detalhes, onde o arquiteto, ou construtor, expressa seus conhecimentos acerca dos materiais e métodos construtivos. Para Vittorio Gregotti (1996), por exemplo, a arquitetura, diferentemente do ato de construir como elemento banal e funcional, está nos detalhes construtivos, já que a aplicação das leis da construção tornam inteligíveis as decisões de projeto. Logo, o detalhe, diferente do *analytique* da *beaux arts* (FRASCARI, 1996), pode ser entendido como um dos elementos reveladores da concepção

arquitetônica, “pois não vem para negar o todo, e sim para torná-lo plausível” (GREGOTTI, 1996, p.536), em uma visão que se aproxima da ótica tectônica:

O emprego dos materiais aparece como um forte expoente para entendimento de um conceito da obra tectônica. Os teóricos da tectônica procuram explorar o fator construtivo como amálgama da expressão da edificação, pois defendem que a forma da edificação sempre deve ser condicionada pela construção e pelos sistemas estruturais. (CANTALICE, 2018, p.255)

Em termos gerais, a tectônica procura relacionar a arquitetura com a cultura construtiva local, atribuindo valor ao saber fazer, e procura estabelecer uma relação estreita entre herança cultural e tecnologia. Essa relação deve ser expressa diante das circunstâncias e do criativo uso dos materiais e sistemas construtivos, que são normalmente passadas de geração para geração, pelos mestres de obras, empreiteiros e técnicos da construção, conferindo significado à obra e a distinguindo de uma mera construção.

Os teóricos que trabalham com a teoria costumam reconhecer a tectônica dentro desses termos, entretanto, cada um a sua maneira, costuma explorá-la por meio de conceitos específicos. Esses conceitos guardam ocasionais similaridades entre si e a maneira de leitura deles é bastante diversa, neste artigo, entretanto, a teoria será utilizada por meio de um método de análise chamado “abordagem tectônica” desenvolvido por Cantalice II (2018). Esse método procura, por meio de um tripé de concepção, técnica e materialidade (Figura 2), organizar os conceitos da tectônica existentes - ou mesmo conceitos que se aproximam da lógica tectônica - para conseguir compreender as obras dos arquitetos. Para melhor compreensão deste processo de análise aconselhamos a leitura do artigo de Cantalice II: [Redescobrimo a Arte Científica Tectônica](#).

Figura 2: Os conceitos usados pela tectônica distribuídos no tripé.
Fonte: CANTALICE II, 2018, p.251 (Editado pelos autores).

O processo de reflexão sobre a obra de Esteves, então, se desenvolverá por meio do tripé e das aglutinações tectônicas criadas pela abordagem tectônica. As referências ao tripé aparecerão em momentos diversos, ora indo, e ora vindo, e servirão principalmente como fio de prumo para situar os conceitos relacionados à tectônica. A narrativa, por sua vez, será construída por meio de uma organização temporal, pois como parte do ímpeto desse trabalho diz respeito ao conhecimento - ou melhor, reconhecimento do patrimônio projetado por Esteves - parece fazer mais sentido o organizarmos dessa maneira. Após discorrer sobre o assunto, na conclusão, será

efetuada uma reflexão principalmente relacionada à abordagem tectônica e ao tripé (Figura 2), com a finalidade de refletir sobre as principais características levantadas.

ESTEVES E APROXIMAÇÃO TECTÔNICA

A precoce aproximação de Esteves com as artes pode ter contribuído para o respeito pelo saber-fazer por parte do arquiteto e, além disso, seu igualmente precoce contato com a engenharia pode ter auxiliado na constituição de sua visão de mundo. O resultado dessas influências, reforçadas por seus mestres na faculdade, e pela arquitetura que era produzida na época, principalmente em São Paulo, em plena ascensão da chamada “escola paulista”, pareceram contribuir para a construção de uma lógica tectônica pelo arquiteto. É importante, ainda, frisar que o período do pós-guerra e de suas manifestações arquitetônicas - principalmente a chamada arquitetura brutalista - é apontada por Frampton (1995) como fortemente alinhada com o pensamento tectônico.

Um dos primeiros projetos de Esteves onde tais características aparecem em maior escala é o da Fábrica de carros Willys (1964). Desenvolvido em parceria com Maurício Castro - logo após a consolidação da empresa Castro & Esteves arquitetura - a fábrica lhes garantiu o Prêmio do Instituto de Arquitetos do Brasil, seção Pernambuco (IAB-PE). A obra merece destaque pela sua envoltória (Figuras 3-4) formada por paredes livres, compostas por grandes panos de cobogós, os quais foram desenhados pelos arquitetos exclusivamente para este projeto, e que se comportam como uma pele permeável, se aproximando da “vestimenta” ou “*bekleidung*” semperiana (SEMPER, 1989). Essa vestimenta, bem como a cobertura em “*sheds*”, que possibilita uma melhoria na iluminação e ventilação do grande vão central - onde as atividades deveriam ocorrer de maneira integrada - constitui parte intrínseca da fisiologia da edificação, contribuindo para a boa adequação da obra à sua realidade de uso, tendo em vista o clima local. A constituição da vestimenta em cobogós, então, se afirma como elemento da identidade cultural da edificação, pois deixa marcada em suas fachadas as necessidades locais de uso e construção, e se aproxima, inclusive, do argumento da cabana caribenha levantado por Semper (1989) em sua obra.

Figura 3: Vista da fachada vazada em cobogós da Fábrica Willys.
Fonte: Caderno de premiações do IAB-PE, 1969. p. 25.

Figura 4: Vista interna da fachada vazada e a área de trabalho.
Fonte: Domínio público.

Para Esteves, a concepção de seus projetos deveria seguir etapas claras, que se iniciavam com reflexões sobre qual técnica construtiva deveria ser empregada ao projeto, e que iria influenciar fortemente na composição final do edifício. Essa postura estrutural como elemento matriz, juntamente com aspectos como: a exposição de partes e arremates; a busca por uma honestidade construtiva; a utilização dos materiais brutos; e a evidência do processo construtivo no produto acabado, reforçam, ainda mais, um *modus operandi* profundamente tectônico, e que se alinha com a trabalho de diversos teóricos que orbitam a teoria, a exemplo de Vittorio Gregotti (1996), Marco Frascari (1996), Kenneth Frampton (1995) e Edward Ford (2011).

O detalhe, tema trabalhado por Gregotti e Frascari durante a década de 1980, é considerado como uma decisão do arquiteto diante dos desafios do trato do material e do ato de construir em geral. Segundo eles, o ato de relacionar, de engastar, de encaixar, de camuflar, de cortar e de diversas outras ações pragmáticas de construção são resolvidas através de detalhes. Gregotti afirma em seu artigo que os detalhes arquitetônicos devem evidenciar a relação da parte com o todo, pois “[...] o detalhamento não é uma simples recusa de decisões gerais, mas lhes dá forma [...]” (GREGOTTI, 1996, p.536), ou seja, o detalhamento em arquitetura não vem para negar o todo, e sim para torná-lo plausível. Já Marco Frascari, em seu artigo “*O detalhe narrativo*”, privilegia a junção – o detalhe original – como elemento gerador da construção e, portanto, do sentido. O detalhe é, portanto, o *locus* da inovação e da invenção. Frascari define a arquitetura como o resultado do projeto de detalhes, e de sua resolução e substituição, segundo ele, “[...] os detalhes são muito mais do que elementos secundários; pode-se dizer que são as unidades mínimas de significação na produção arquitetônica de significados [...]” (FRASCARI, 1996, p.538). Desta forma, as possibilidades de invenção e inovação estão nos detalhes, e é com eles que os arquitetos harmonizam o ambiente mais inusitado, difícil e desordenado, criado pela cultura. Além disso, a aplicação cuidadosa dos detalhes, segundo Frascari, é a maneira mais importante de evitar erros de construção nas duas dimensões da atividade profissional de um arquiteto, que são a ética e a estética.

Essa sensibilidade aos detalhes foi explorada desde cedo por Reginaldo Esteves. Já a estética do detalhe frascariano pode ter surgido graças aos seus contatos com artesãos desde a infância, e também graças aos professores e mestres que teve dentro do período em que esteve na EBAP. A ética frascariana, por outro lado, pode ter tido relação com seu contato frequente com serrarias

e canteiros, e em como ele observava o fazer nestes locais, estudando-os e refletindo em como poderiam ser aplicados e adequados a suas obras. Para Esteves, o conhecimento era imprescindível, e esse conhecimento a respeito dos detalhes era evidenciado em cada projeto, principalmente na apresentação de seus desenhos técnicos, onde é possível entender essa riqueza de detalhamentos como uma condução à leitura do todo. Exemplo disso pode ser visto no projeto da Biblioteca Pública Estadual (1968).

O projeto da Biblioteca Pública foi concebido como uma volumetria pura, onde Esteves e Castro exploraram uma forte relação de contrastes entre luz e sombra. As fachadas do pavimento superior, quase miesianas, em vidro, no projeto original, são envelopadas por uma envoltória externa construída com cobogós de concreto de grandes proporções, e parecem evocar, mais uma vez, a *bekleidung* semperiana. Infelizmente a envoltória de cobogós de concreto não foi executada, e no seu lugar foi colocado um painel de Brises metálicos. A parte inferior, é composta por painéis de vidros recuados e protegidos por uma generosa marquise, criando uma ampla sombra pela qual os volumes da rampa e escada de acesso, construídos com pedra, parecem se mesclar. O acesso principal da edificação é marcada por uma cobertura que tem sua parte frontal apoiada em um grande painel de autoria do artista plástico Francisco Brennand, constituindo parte da fachada voltada para o Parque Treze de Maio.

Graças a essa composição a biblioteca possui um forte contraste entre suavidade e solidez: por fora, o volume apesar de puro é maciço, a depender do local ao qual é contemplado (Figura 5-6); por dentro, apesar de o espaço ser amplo e fluido, é dominado por grandes trechos e elementos em concreto aparente, a passa a denotar mais peso e rudez conforme se sobe para os níveis mais próximos à grande laje plana aparente.

Figura 5: Vista externa da Biblioteca Pública Estadual. Fonte: Acervo histórico da Biblioteca

Figura 6: Vista externa da Biblioteca Pública Estadual. Fonte: Acervo histórico da Biblioteca

A espacialidade interna da biblioteca é concebida por meio de um jogo de desníveis expressivos que ora aproximam, ora distanciam os transeuntes da grande laje aparente de concreto (Figura 7), relembrando aspectos do sistema de desníveis batizado de *strata*, ou *urban landscape*, pelo arquiteto inglês Denys Lasdun (CURTIS, 1996). Em termos de zoneamento, o pavimento no nível da rua, funciona parte como acervo, parte como setor de manutenção e restauro de obras. Enquanto que na parte superior tem-se o setor de consultas, acervo público e administrativo.

Figura 7: Vista do foyer de entrada e dos seus desníveis. Fonte: Acervo histórico da Biblioteca

A riqueza com que Esteves e Castro trabalham os detalhes e os materiais da edificação também enriquecem o todo, segundo a lógica de Gregotti e Frascari. Na parte externa, no térreo, adota a

pedra, material de cor escura e que parece conversar com a terra; enquanto que no interior, para a mobília, vedações e divisões tipo muxarabi - a fim de repetir esse contraste - utiliza uma madeira de tom escuro (Figuras 8-9). Esse jogo de contrastes é evidenciado pelo bem iluminado ambiente interno, e parece equilibrar a luz natural, que poderia ser excessiva caso os painéis internos não fossem em madeira. Outro importante elemento que contribui para essa relação entre luz e sombra diz respeito às aberturas de iluminação zenital, que hoje infelizmente vedadas, dão a entender o misticismo com que outrora o *foyer* da biblioteca foi coroado (Figura 9).

Figura 8-9: A esquerda o detalhe de uma porta em muxarabi e ao fundo uma vazadura de iluminação zenital. A direita a vista da parte posterior do *foyer* de entrada e do painel de madeira que é encerrado pela mesma porta.
Foto dos autores, 2017.

O espaço de acesso ao primeiro pavimento por meio da escada é um espetáculo a parte (Figura 10). Nessa área é possível se aproximar do concreto e de sua textura. A escada (Figura 11), que foi moldada a partir de uma fôrma de tábuas de pinho, demonstram as imperfeições naturais dos cortes da madeira por meio de sombras nos baixos relevos deixados no concreto, e a textura procura se comunicar profundamente com as mãos que as toca. Ao se acessar a escada, percebe-se um recorte no patamar que destaca o espaldar do corpo maciço do guarda-corpo, e nesse local existe uma iluminação indireta que atende ao patamar. Enquanto ultrapassamos a patamar com o pé direito baixíssimo (cerca de 2,00 m), somos contemplados por uma grande fonte de luminosidade que é projetada na escada e em seus degraus por meio de um vitral desenhado por Francisco Brennand (Figura 13), e assim, o acesso ao primeiro pavimento é completado. Quando transpõe a escada, o transeunte sente-se transportado de um setor mais vivo, mais movimentado, para um setor mais calmo e reflexivo, e após a experiência de passagem é incomum que não esteja preparado para o momento de calma e reflexão que o espaço de leitura do primeiro pavimento lhe guarda. A escadaria é sem dúvida um dos pontos mais altos deste projeto. Nela, os arquitetos demonstram o domínio metuculoso do material que molda a peça por meio de seus detalhes (Figura 12), e constroem sentimentos ao se comunicar com o corpo humano.

Figura 10: Vista do primeiro pavimento e da escada de acesso ao fundo. Foto dos autores, 2017.

Figura 11: Vista da escada de acesso. Foto dos autores, 2017.

Figura 12: Desenho técnico do detalhe da escada e a orientação das tábuas de sua fôrma e detalhe do vitral. Fonte: Acervo histórico da Biblioteca.

Figura 13: Vista do vitral de Francisco Brennand que ilumina a escada de acesso. Foto dos autores, 2017.

O edifício da Companhia Elétrica de Pernambuco (CELPE), projetado em parceria com o arquiteto Vital Pessoa de Melo em 1971, é mais um dos exemplares que resplandece esse culto ao detalhe e a expressão tectônica. Composto por quatro blocos de diferentes alturas que possuem suas quinas pinçadas, formam uma composição dinâmica. O conjunto se assenta sobre um agenciamento desenvolvido em conjunto com o arquiteto paisagista Roberto Burle Marx, que projetou seu jardim e espelho d'água. O sistema estrutural, entretanto, é o elemento protagonista do conjunto. Formado por pilares e vigas de concreto que suportam a laje nervurada dos pavimentos, ele contribui igualmente para a construção da fachada. Na orientação que grosseiramente respeita o percurso do sol de leste a oeste, as fachadas possuem o sistema estrutural que se projeta para fora (Figura 14), e esses elementos protagonizam a composição dos blocos. Corpulentos e expressivos, esses pilares e vigas não escondem sua natureza e muito menos sua materialidade. Entretanto, apesar de corpulento, o conjunto delinea-se com delicadeza por meio da cortina de brises ora horizontais, ora verticais. Esses brises - seguindo a receita da biblioteca - funcionam como uma grelha filtrante de luz para uma autêntica fachada de vidro que se esconde por trás (Figura 15). Essa atitude de proteger a edificação das intempéries pode mais uma vez ser vista sobre a ótica da *vestimenta semperiana*, pois ao mesmo tempo que resolve o controle de luz e conduz os ventos para dentro da edificação, identifica símbolos comuns aos desafios do ato de se projetar no nordeste do Brasil. Aqui, então, o *framework* e a *vestimenta semperianas* trabalham em consonância - uma complementa a outra -, e essa interdependência traduz, mais uma vez, esse olhar racional e pragmático de Esteves.

Figura 14: Vista geral da fachada leste da CELPE. Foto dos autores, 2014.

Figura 15: Detalhe das grelhas de concreto que compõem as fachadas leste/oeste do edifício. Foto dos autores, 2014.
 Figura 16: Vista da escadaria repleta de detalhes de encaixes das peças de concreto. Foto dos autores, 2014.

A questão da materialidade como é tratada por Esteves remonta ao entendimento de princípios básicos relacionados à elaboração da construção. Aqui ressaltar uma estreita aproximação do ato de manipular o material como o faz um artífice, seja por meio do domínio e entendimento das ferramentas que se tem para construir, seja por meio da compreensão de como a obra deve ser erigida, constitui uma parte essencial do fazer de Esteves que se aproxima do pensamento de que “[...] qualquer conhecimento sólido é inseparável de um trabalho regrado” (DUCASSÉ, 1983, p.81). Essa atitude, que se aproxima de filósofos como Sennett (2009), Mumford (1952) e Ducassé (1983), reafirma a dignidade e enaltecimento do ato técnico como elemento de reabilitação psicológica e social. A CELPE, então, como elemento de estudo, demonstra-se um exemplar dotado de profundo domínio não só de concepção, mas também de construção. Sua materialidade e expressão das partes construtivas, seja por meio dos encaixes das partes, ou pela exposição de elementos normalmente ocultos na arquitetura, remetem a uma inspiração de ordem ética que a aproxima, inclusive, da filosofia brutalista. A escada (Figura 16) é um dos elementos que denota essa aproximação: seus encaixes são deixados expostos; a textura do concreto se impõe como elemento de acabamento já pronto ao sair da fôrma; a aproximação e toque das mãos no corrimão, por fim, resplandece a importância da experiência táctil e visual que Esteves e Vital propõem ao transeunte.

Outro exemplar expressivo desse período é o Estádio José do Rêgo Maciel – Estádio do Arruda (1973) (Figura 17), que alberga o Santa Cruz Futebol Clube. Neste projeto, a exposição de partes e arremates, a busca por uma honestidade construtiva e a evidência do processo construtivo são fortemente exploradas. O Estádio possui um programa amplo, que inclui, além de todas as necessidades do estádio, uma área para esportes aquáticos (Figura 18), quadras poliesportivas e salão de festas. O acesso principal para o conjunto, por meio da recepção, é marcado por uma ampla escada helicoidal escultórica (Figura 19) que leva ao salão de festas, localizado no piso superior, e que possui superfícies que utilizam a técnica de fulget⁷ como revestimento.

A partir do bloco administrativo e de recepção tem-se acesso ao corredor principal do estádio e ao setor das piscinas, para o qual vale ressaltar o desenho da piscina e dos jardins. Com um desenho levemente curvilíneo, a piscina e jardins contrastam de maneira harmoniosa com a aspereza do estádio, todo em concreto aparente, demonstrando grande sensibilidade artística por parte de Esteves, além de clara influência da arquitetura moderna brasileira.

Figura 17: Vista geral do estádio ainda sem o setor administrativo e de lazer construído.
Fonte: Arquivo Santa Cruz Futebol Clube.

Figura 18: Vista do estádio para a área de lazer e administrativa do clube. Foto dos autores, 2017.

Figura 19: Vista da escada helicoidal e das colmeias da laje de concreto armado em seu entorno. Foto dos autores, 2017.

Os acessos para o estádio são feitos pelas bordas da área central das piscinas, e por meio de rampas, que levam à arquibancada. Ao se aproximar dos limites de sua estrutura, percebe-se tratar-se de uma obra monumental, com estrutura anelar (Figura 20) em concreto moldado aparente em fôrmas de madeira, cuja concepção foi pensada na modulação de 8 x 8. As arquibancadas, apesar da impressão de peso que o concreto propicia, parecem pousar levemente sobre a estrutura, visto que ela começa fina e se alonga à medida que chega no anel de amarração superior (Figura 21). Este ponto demonstra o profundo domínio técnico que Esteves possuía a respeito de cálculos e estruturas, devido aos anos em que ele trabalhou com empresas de infraestruturas. Também, os corredores que dão acesso aos banheiros e áreas de

lanchonete no interior do estádio (Figura 22), são abertos e com livre ventilação cruzada, remetendo a necessidade histórica de grandes aberturas e áreas ventiladas sobre uma grande sombra, característica palpável de nossa arquitetura vernacular e que foi reinterpretada não só por Esteves, mas como argumento necessário à arquitetura moderna. Uma peculiaridade que o estádio possui, e que já não é utilizada atualmente, diz respeito a área do campo ser protegida por um fosso, o qual além de impedir que os torcedores adentrem na área de jogo, também possui a finalidade de estocar água para irrigação de seu gramado.

Figura 20: Vista da área de lazer para o estádio. Foto dos autores, 2017.

Figura 21: Vista do sistema estrutural que suporta as arquibancadas superiores. Foto dos autores, 2017.

Figura 22: Os corredores e a área de lanchonetes. Foto dos autores, 2017.

Em 1982 o estádio passa por uma ampliação em que Reginaldo Esteves atuou apenas como consultor, sendo esse projeto de autoria do seu sobrinho, Dinauro Esteves. Nesta ampliação, foi acrescido um anel superior de arquibancadas, possuindo estruturas que se projetam do edifício para a rua, apoiadas por robustos pilares que criam uma espécie de túnel aberto, integrando a construção com o meio urbano (Figuras 23-24).

Figura 23: Vista geral do estádio com o novo anel superior que se projeta para a via pública.
Fonte: Arquivo Santa Cruz Futebol Clube.

Figura 25: Redesenho da planta original de 1973.
Fonte: GUERRA, 2015, p. 167.

Figura 26: Vista de um dos volumes de acesso, e sua grande gárgula de escoamento.
Foto dos autores, 2017.

Apesar desse aparente maciço externo, os espaços internos são abertos e iluminados (Figura 25), quase todos voltados para pátios repletos de vegetação de grande porte que contribuem para a ventilação cruzada do conjunto (Figuras 27-28). Esses pátios constituem elementos-chave de encontro social, pois são o espaço onde os alunos dos diversos departamentos se encontram.

Além disso, os pátios podem fazer referência à construção de uma *centralidade espacial* (MÜLLER, 1850) ou *hearth* semperiano (1989), ao ponto que fazem reflexões acerca da necessidade social que a arquitetura deve possuir. Posteriormente o CAC sofreu acréscimo de mais alguns blocos, projeto dos mesmos arquitetos, e é interessante ver como as adições - que seguem a lógica inicial do projeto - resplandecem o quão viva a edificação pode ser considerada. Esses novos blocos, como ramos de uma árvore, parecem crescer naturalmente e denunciam uma lógica construtiva que permite a ampliação do todo sem a perda a identidade do seu espírito inicial. Esse excessivo cuidado seja na relação externo-interno, seja nos detalhes com que convida a reflexão sobre o conjunto, demonstram mais uma vez essa “profunda vocação de arquiteto projetista”⁹ que Esteves detém.

Figura 27: Vista de um dos pátios internos. Foto dos autores, 2017.

Figura 28: Vista do pátio interno central. Foto dos autores, 2017.

O conjunto da Sede da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), projetado em parceria com Vital Pessoa de Melo em 1984, se trata de outra importante contribuição que Esteves, juntamente com Vital, nos deixou. Nele, além de identificarmos uma clara aproximação com o edifício da CELPE - não só pela construção das grelhas das fachadas (Figura 29-30), mas também pela atitude em *fac-simile* - vemos o cuidado excessivo com os encaixes frente à aplicação de uma materialidade mais diversa do que aquela adotada na CELPE. Os encaixes, estejam relacionados à assemblagem de materiais distintos, ou não, reforçam uma atitude ora pragmática, ora escultórica, e delinham a perseverança e visão de mundo que Esteves e Vital constroem neste conjunto. Os detalhes de encaixe, os revestimentos, e principalmente a lógica de aplicação dos materiais de invólucro podem se aproximar da *Montage* hartooniana quanto à atitude. Além disso, neste edifício é possível notar os contrastes, principalmente no jogo entre luz e sombra, sendo ressaltado no térreo, ao utilizar um piso de cor escura, em contraste com as grandes aberturas da fachada, o que demonstram certo requinte e cuidado com a base da edificação. Para o revestimento, entretanto, foram utilizadas peças cerâmicas construídas especificamente para a CBTU, onde os arquitetos especificaram dimensões e tonalidade. Esta cerâmica (Figura 31-32) foi igualmente utilizada nos projetos das Estações de Cavaleiro, Coqueiral, Jaboatão e TIP.

Figura 29: Bloco administrativo da CBTU. Foto dos autores, 2017.

Figura 30: Implantação com o bloco administrativo, centro de treinamento, auditório e refeitório. Fonte: Acervo CBTU

Figura 31-32: A esquerda, edifício da sede em construção. A direita, aplicação da cerâmica de acabamento. Fonte: Acervo CBTU

O conjunto conta ainda com um auditório que possui uma composição formada por um jogo de volumes com alturas distintas, decorrentes de uma rotação resultante do formato interno do mesmo (Figuras 33 e 34). Além disso, o auditório conta com uma espécie de varanda de entrada, parcialmente recuada, dando acesso a um pequeno *foyer*, com paredes internas revestidas em tacos de madeiras, e carpado para o isolamento acústico. Por sua vez, o volume do refeitório é composto por brises semelhantes aos do bloco administrativo, e tem suas fachadas laterais parcialmente cegas, remetendo, mais uma vez, ao bloco de administração (Figuras 35 e 36).

Figura 33: O acesso principal do auditório e sua parede chanfrada resultante da espacialidade interna. Foto dos autores, 2017.

Figura 34: Planta baixa do auditório. Fonte: Acervo CBTU

Figuras 35-36: Vistas do bloco do refeitório. Foto dos autores, 2017.

Merece igual destaque na produção de Reginaldo Esteves, o conjunto das estações metroviárias de Jaboatão dos Guararapes (Figura 37), Coqueiral, Cavaleiro (Figura 38) e TIP, projetadas em 1984 e novamente em parceria com o arquiteto Vital Pessoa de Melo. Todas projetadas de forma a possuírem uma mesma linguagem, e com exímio cuidado e ricos em detalhes, sintetizam a delicadeza com que os arquitetos impõem sua vontade a construção dos detalhes e assemblagem das partes (Figura 39).

Figura 37: Vista externa da Estação Jaboatão. Foto dos autores, 2017.

Figura 38: Vista externa da Estação Cavaleiro. Foto dos autores, 2017.

Figura 40: Planta baixa na altura da rua e corte longitudinal. Fonte: Acervo CBTU

Figura 41: Vista de um dos acessos da estação e de uma de suas rampas no nível intermediário. Foto dos Autores, 2017.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2012 Reginaldo Esteves nos deixou¹⁰, mas ao longo de seu percurso como arquiteto se envolveu em diversos projetos que contribuíram para a consolidação do patrimônio construído de Pernambuco. Sua inventividade e aproximação com uma filosofia projetual calcada no saber-fazer se manteve simétrica durante toda sua carreira, não se esgotando na década de 1980, limite temporal adotado por esse artigo. É notável a aproximação de Esteves com conceitos alinhados com o pensamento da teoria da tectônica, e esse olhar por meio da teoria, mesmo que parcial - pois vai potencializar características comuns dessa visão - parece levantar aspectos relevantes que servem para delinear o seu pensar e o seu fazer. Uma possível visão tectônica da produção de Esteves se expressa por meio de um conjunto de características que permitem vislumbrar um *modus operandi* que navega de maneira mais ou menos equilibrada pelos três pontos do tripé da abordagem tectônica (Figura 2). Entretanto mais vale aprofundarmos cada um desses pontos para entendermos como chegamos a esse tal equilíbrio.

No que diz respeito a Materialidade, é possível perceber uma predileção pelo concreto aparente. O concreto como material definidor do todo, entretanto, é usado por Esteves a sua maneira. As vedações podem ser reinterpretadas por meio da *bekleidung* semperiana (2004) devido a maneira com que o arquiteto imprime seu acabamento, e ele notavelmente parece anunciar as

sensações que deseja evidenciar por meio do tato. Aqui vale citar a textura suave e convidativa ao ato de se encostar presente nos projetos do CAC e da Biblioteca em contraposição a estrutura rugosa e expressiva do sistema estrutural do Estádio do Arruda. Esse anúncio às sensações parecem configurar uma leitura franca de identidades distintas entre o uso e aproximação da pessoa com a edificação, em um alinhamento que se aproxima - em igual valor - da construção da *forma artística* explorada por Bötticher (1852).

No que diz respeito a Técnica, é possível perceber uma predileção por estruturas não estereotômicas, apesar de identificarmos uma estética certamente pesada em alguns de seus projetos. A solução de armação estrutural de pilares e vigas, então, carrega consigo uma série de aspectos que a perseguem, nomeadamente aspectos de assemblagem que referenciam uma possível *montage* hartooniana (1994) tanto pela evidencia das partes constituintes quanto pela impressão das partes que as moldam. O exercício de *desconexão* hartooniano também pode ser aplicado em níveis distintos: seja por meio de vincos, encaixes e detalhes de fôrmas que denunciam as partes constituintes de um todo em concreto aparente, que se aproximam do discurso de Gregotti (1996) e Ford (2011) - estes mais evidentes nas obras da década de 1970; seja por meio da identificação de uma materialidade distinta, ora composta por revestimentos, ora não, frequentemente usados de maneira a delinear os limites daquilo que é vedação, estrutura, base ou cobertura - mais evidentes na Biblioteca, CBTU e Estações.

No que diz respeito a Concepção, é possível perceber na obra de Esteves uma franca aproximação com uma identidade moderna calcada em uma lógica regional, brasileira. Nesse aspecto é possível realçar uma construção próxima a visão de *cultura tectônica* como defendida por Frampton (1995) ou mesmo da *trajetória tectônica* explorada por Legault (1992). O fato de seu trabalho ser calcado em uma arquitetura fortemente ligada aos movimentos internacionais ao mesmo tempo que evidencia certa "tropicalidade" - possivelmente influenciada pelo pensamento do Gilberto Freyre (1933) e seu Luso Tropicalismo -, serve para fortalecer esse elo ou empatia à terra, atitude tipicamente explorada pela teoria da tectônica mas que claro, não é mote exclusivo dela.

Ao olharmos para a produção de Esteves sobre essa ótica tectônica, então, encontramos uma delicadeza calcada em um profundo olhar que de nada escapa, pois, como ele mesmo costumava dizer: "O profissional tem que saber fazer, tem que pensar, ter habilidades manuais e ter o conhecimento do detalhe." ¹¹. A procura de Esteves pela perfeição e o equilíbrio de seu tripé denunciam uma certa vaidade pelo fazer, e essa vaidade se torna a aproximação mais desmedida de Esteves com a tectônica. O refino do *savoir-faire* é o elemento primordial e cimeiro desta vaidade, e ele permeia todos os pontos do tripé igualmente, nivelando-o, contraindo-o e expandindo-o. O domínio técnico de Esteves é aquele que é depurado pela mão, digno de um artífice, como imagina Sennett (2009), e é desenvolvido com a audácia da invenção, típico de um espírito moderno, como imagina Ducassé (1983).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, Architecton. Quase tudo o que você queria saber sobre tectônica, mas tinha vergonha de perguntar. *Pós* – Vol. 16, nº 26, 2009.

BÖTTICHER, K.G.W. *Die Tektonik der Hellenen*. Potsdam: Berlag von Ferdinand Riegel, 1852. v.1.

CANTALICE, Aristóteles. *Descomplicando a Tectônica. Três arquitetos e uma abordagem*. Tese de Doutorado. Recife: Universidade Federal de Pernambuco, 2015.

_____. Redescobrimo a arte científica tectônica. *Revista Oculum Ensaio*, v.15, p.247 - 269, 2018.

COSTA, Alcilia Afonso de Albuquerque. A produção arquitetônica moderna dos primeiros discípulos de uma Escola. *Arquitextos*, São Paulo, ano 09, n. 098.05, Vitruvius, jul. 2008

- CURTIS, William. *Modern Architecture since 1900*. London: Phaidon, 1996.
- DUCASSÉ, Pierre. *História das Técnicas*. Sintra: Publicações Europa-América, 1983.
- FORD, E. *The architecture detail*. New York: Princeton Architectural Press, 2011.
- FRAMPTON, Keneth. *Studies in Tectonic Culture*. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1995.
- _____. Rappel à l'ordre: Argumentos em Favor da Tectônica. 1990. In: NESBITT, Kate. *Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory, 1965-1995*. Princeton: Princeton Architectural press, 1996.
- _____. *História crítica da Arquitetura Moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- FRANCASTEL, P. *Art and technology in the nineteenth and twentieth centuries*. New York: Urzone, 2000.
- FRASCARI, M. O detalhe narrativo. In: NESBITT, K. *Theorizing a new agenda for architecture: An anthology of architectural theory, 1965-1995*. Princeton: Princeton Architectural Press, 1996. p.538-556.
- FREYRE, Gilberto. **Casa Grande e Senzala**. 1933.
- GREGOTTI, V. O exercício do detalhe. In: NESBITT, K., (Org.). *Theorizing a new agenda for architecture: An anthology of architectural theory, 1965-1995*. Princeton: Princeton Architectural Press, 1996. p.535-538.
- GUERRA, Amanda. *O CAC PULSA: dos princípios ordenadores às dissonâncias recentes*. Trabalho de graduação. Recife: Departamento de Arquitetura e Urbanismo, 2015.
- HARTOONIAN, Gevork. *Ontology of Construction: On Nihilism of Technology in Theories of Modern Architecture*. Cambridge: University Press, 1994.
- INSTITUTO DE ARQUITETOS DO BRASIL - DEPARTAMENTO DE PERNAMBUCO. *Prêmio Anual do IAB PE 1969*.
- LEGAULT, R. L'appareil de l'architecture moderne, In: PÓTIE, P; SIMONNET, C. (Org.). *Culture constructive*. Paris: Editions Parenthèse, 1992. p.53-68.
- MÜLLER, K. O. *Ancient art and its remains: or a manual of the archeology of art*. London: A. Fullarton and Co., 1850.
- MUMFORD, L. *Art and technics*. New York: Columbia University Press, 1952.
- NASLAVSKY, Guilah. *Arquitetura moderna em Pernambuco, 1951-1972: as contribuições de Acácio Gil Borsoi e Delfim Fernandes Amorim*. Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2004.
- REYNALDO, Clara. Com a luz do nordeste. A arquitetura de Vital M. T. Pessoa de Melo. *Arquitextos*, São Paulo, ano 08, n. 086.05, Vitruvius, jul. 2007
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: Edusp, 1998.
- SEMPER, G. The four elements of architecture. In: MALLGRAVE, H. F.; HERRMANN, W. (Org.). *The four elements of architecture and other writings*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- _____. *Style in the Technical and Tectonic Arts; or Practical Aesthetics*. 2 vol. Trad. Harry Francis Malgrave and Michael Robinson. Los Angeles: Getty Research Institute, 2004

SENNETT, Richard. *O artífice*. Rio de Janeiro: Record, 2009.

NOTAS

¹ BNH - Banco Nacional da Habitação; SERFHAU – Serviço Federal de Habitação e Urbanismo; CNDU – Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano; EMBRATUR – Instituto Brasileiro de Turismo; EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes urbanos; FUNDARPE – Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de PE;

² Em entrevista concedida para Thaís Oliveira em 15 de março de 2017.

³ Depoimento de Eduardo Esteves em entrevista concedida para Thaís Oliveira em 15 de março de 2017.

⁴ Depoimento de Dinauro Esteves em entrevista concedida para Aristóteles Cantalice II e Camila Fiuza em 2 de dezembro de 2017.

⁵ Depoimento de Dinauro Esteves em entrevista concedida para Aristóteles Cantalice II e Camila Fiuza em 2 de dezembro de 2017.

⁶ Dentre essas áreas podemos apontar: projetos de praças, parques, mobiliários urbanos, residências e construções educacionais.

⁷ Fulget: técnica de revestimento que engloba cimento e pedriscos, impermeável, podendo ter várias cores e possuindo alta durabilidade.

⁸ Atualmente dois desses três acessos estão encerrados, condicionando o pedestre a somente um único acesso.

⁹ Depoimento de Dinauro Esteves em entrevista concedida para Aristóteles Cantalice II e Camila Fiuza em 02 de dezembro de 2017.

¹⁰ Faleceu no dia 11 de julho de 2012, em Recife aos 82 anos. Mais informações em <https://www.leiaja.com/esportes/2012/07/12/morre-arquiteto-do-arruda-reginaldo-esteves/>

¹¹ Depoimento de Eduardo Esteves em entrevista concedida para Thaís Oliveira em 15 de março de 2017.